

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY
TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALARVAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA
INSTITUTI**

**“ERKIN VA FAROVON, QUDRATLI YANGI
O‘ZBEKISTONNI BARPO QILISHNING
IJTIMOIY, SIYOSIY VA FALSAFIY
MUAMMOLARI” MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALARVAZIRLIGI
TERMIZ DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI**

**“ERKIN VA FAROVON, QUDRATLI YANGI O‘ZBEKISTONNI BARPO
QILISHNING IJTIMOY, SIYOSIY VA FALSAFIY MUAMMOLARI”
MAVZUSIDAGI
RESPUBLIKA ILMiy-AMALIY ANJUMANI**

Mazkur o‘quv qo‘llanma O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Erkin va farovon, qudratli yangi O‘zbekistonni barpo qilish” strategiyasiga asoslangan holda, mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va falsafiy muammolarini tadqiq qilishga bag‘ishlangan. Qo‘llanma yangi O‘zbekistonni qurish jarayonidagi dolzarb masalalarni o‘rganish, ularni hal etishda erkin va farovon jamiyatni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan nazariy va amaliy yondashuvlarni o‘rgatadi. Konferensiya materiallari milliy mustaqillik, ijtimoiy barqarorlik, demokratik institutlar rivoji hamda fuqarolik jamiyatining yuksalishiga hissa qo‘shadigan fikrlarni o‘z ichiga oladi.

Qo‘llanma ijtimoiy fanlar, siyosatshunoslik, falsafa va jamiyatshunoslik bilan shug‘ullanuvchi olimlar, tadqiqotchilar hamda talaba yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, mamlakatning kelajak rivojida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarga yo‘naltirilgan.

TERMIZ -2024

УДК: 160,-(316,7)

2,28-2

КБК: 86,37

A 37

“Erkin va farovon, qudratli Yangi O‘zbekistonni barpo qilishning ijtimoiy, siyosiy va falsafiy muammolari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman. Termiz
"KITOB NASHR", 2024. 442-b

Tuzuvchilar: Termiz davlat pedagogika instituti “Pedagogika va ijtimoiy fanlar” fakulteti, “Falsafa, ma’naviyat asoslari va huquq ta’limi” kafedrasidan.

Taqrizchilar:

Falsafa fanlari nomzodi, dots A.Do‘lanov Qarshi davlat universiteti, falsafa va sotsiologiya kafedrasida o‘qituvchisi

Falsafa fanlari bo‘yicha falsafa doktori PhD M.Majidov Termiz davlat muxandislik va agrotexnologiyalar universitetining yoshlar masalalari va ma’naviy-ma’rifiy ishlar bo‘yicha birinchi prorektor

Mazkur to‘plam O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Erkin va farovon, qudratli yangi O‘zbekistonni barpo qilish” strategiyasiga asoslangan holda, mamlakatning ijtimoiy, siyosiy va falsafiy muammolarini tadqiq qilishga bag‘ishlangan. Qo‘llanma yangi O‘zbekistonni qurish jarayonidagi dolzarb masalalarni o‘rganish, ularni hal etishda erkin va farovon jamiyatni shakllantirish uchun zarur bo‘lgan nazariy va amaliy yondashuvlarni o‘rgatadi. Konferensiya materiallari milliy mustaqillik, ijtimoiy barqarorlik, demokratik institutlar rivoji hamda fuqarolik jamiyatining yuksalishiga hissa qo‘shadigan fikrlarni o‘z ichiga oladi.

Qo‘llanma ijtimoiy fanlar, siyosatshunoslik, falsafa va jamiyatshunoslik bilan shug‘ullanuvchi olimlar, tadqiqotchilar hamda talaba yoshlar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, mamlakatning kelajak rivojida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan ilmiy tadqiqotlarga yo‘naltirilgan.

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining birinchi majlisidagi nutqi, 2020-yil 20-yanvar, <https://president.uz/oz/lists/view/3304>.

3. Odilqoriyev X.T, Razzoqov D.X. Siyosatshunoslik: Darslik. –T.: O‘zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2012. –289 b.

4. O‘zbekiston Respublikasining 2021-yil 20-apreldagi “Normativ-huquqiy hujjatlar to‘g‘risida”gi O‘RQ-682-son Qonun, <https://lex.uz/docs/-5378966>.

5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024-yil 2-fevraldagi “Mahalliy davlat hokimiyati organlari faoliyatining samaradorligini oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF–28-son Farmoni, <https://lex.uz/docs/-6789350>.

6. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning Taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF–60-son Farmoni, <https://lex.uz/uz/docs/-5841063>.

7. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, 2023-yil 1-may, <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445997>.

YANGI O‘ZBEKISTONDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING ODOB-AXLOQ QOIDALARI

*Astanov Axunjon Raubovich
Mirzo Ulug‘bek nomidagi
O‘zbekiston Milliy universiteti
“Siyosatshunoslik” kafedrasi o‘qituvchisi*

Annotatsiya: Mazkur maqolada samarali davlat fuqarolik xizmatini tashkil etish, shu jumladan, davlat fuqarolik xizmatida korrupsiyaning turli ko‘rinishlari yuzaga kelishini oldini olishda davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy va shaxsiy sifatlari alohida o‘rinni egallashi. Davlat xizmatchisida o‘z kasbiga fidoiylik, na‘munali xulq-atvor, axloq va umuminsoniy fazilatlar va xalqaro standartlarni joriy etish hamda, qonun va qonunosti hujjatlarini qabul qilish kabi fikr va mulohazalar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: Davlat fuqarolik xizmati, xulq-atvor, insonparvarlik, odo-axloq qoidalari, korrupsiya, sadoqat va halollik, kasbiy etika.

KIRISH. Samarali davlat fuqarolik xizmatini tashkil etish, shu jumladan, davlat fuqarolik xizmatida korrupsiyaning turli ko‘rinishlari yuzaga kelishini oldini olishda davlat fuqarolik xizmatchisining kasbiy va shaxsiy sifatlari alohida o‘rinni egallaydi. Zero, davlat xizmatchisida o‘z kasbiga fidoiylik, na‘munali xulq-atvor, axloq va umuminsoniy fazilatlar bo‘lmas ekan xalqaro standartlarni joriy etish ham, qonun va qonunosti hujjatlarini qabul qilish ham yetarlicha samara bermaydi. Shu o‘rinda, buyuk bobokolonimiz Abu Abdulla Muhammad ibn Muso al-Xorazmiydan inson haqida so‘rashganida. Olim shunday dedi:

- Agar inson yaxshi xulq sohibi bo‘lsa, u 1 ga teng.
- Agar inson xusn sohibi bo‘lsa, birning yoniga nolni qo‘sh = 10 bo‘ladi.
- Agar inson boy bo‘lsa, yana bir nolni qo‘sh = 100 bo‘ladi.
- Agar inson nasl nasabli bo‘lsa, yana bir nolni qo‘sh = 1000 bo‘ladi.

- Agar 1 raqami, ya'ni xulq yo'q bo'lib ketsa, insonning qiymati yo'qqa chiqib, nollarning o'zi qoladi = 000 [1].

Ko'rinib turibdiki, agar davlat xizmatchisi yaxshi xulq sohibi bo'lsa va o'zida shu xulqni doimiy ravishda oshirib borsa unda yaxshi xulqi yuksaladi va xalq dardi bilan yashaydigan rahbar bo'ladi, agarda uni yuksaltirmaydigan bo'lsa, xalqni emas faqat o'zini o'ylaydigan xalq uchun kerak bo'lmagan rahbar bo'lishini ko'rishimiz mumkin.

Shu o'rinda, davlat fuqarolik xizmati davlat boshqaruvi tizimining muhim vazifasi bo'lib, uning samarali faoliyati, fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqlari va erkinliklariga rioya etilishini, mamlakatning izchil va barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi. Shu sababli barcha davlatlar davlat xizmatining tarkibiy qismi bo'lgan davlat fuqarolik xizmatchilarining odob-axloq qoidalarini tartibga solishga va ushbu tizimni doimiy islohot qilib borishga harakat qilishadi.

2022-yilning 14-oktabr kuni Vazirlar Mahkamasining "Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi 595-son qarori qabul qilindi. Unda O'zbekiston Respublikasining "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"[2]gi Qonuniga muvofiq, davlat xizmatchilarining xizmat faoliyatiga oid va xizmatdan tashqari odob-axloqi, jamoatchilik bilan munosabatlarga doir qoidalarga rioya etilishini ta'minlash maqsadida qabul qilingan.

Mazkur qarorda, davlat xizmatining obro'siga putur yetkazishi mumkin bo'lgan xatti-harakatlardan tiyilish, axloq normalariga doimiy rioya qilish, mas'uliyat, kasbiga sadoqat va halollikni kundalik shiorga aylantirish, murakkab vazifalarni bajarishda hamkasblariga ko'maklashish, xushmuomalalik, e'tiborlilik va hushyorlik bilan fuqarolarda davlatga nisbatan ishonch va hurmat hissini uyg'otish belgilab qo'yilgan.

Shuningdek, har qanday qonun buzilishiga, ayniqsa, korrupsiya holatlariga qarshi murosasizlik bilan kurashish, jamoatchilik, ommaviy axborot vositalari vakillari bilan munosabatlarda to'g'ri foydalana olish kabi insoniy fazilatlar hamda qoidalarga amal qilish lozim.

E'tibor berishimiz lozimki, qarorda odob-axloq qoidalarini buzgan xizmatchilarga intizomiy va boshqa turdagi javobgarlik choralari ko'rilishi mumkinligi ko'zda tutilgan.

Misol sifatida namunaviy odob-axloq qoidalariga davlat fuqarolik xizmatchilari rioya qilishi shart bo'lgan qoidalardan keltirib o'tadigan bo'lsak, davlat idoralari va tashkilotlari, davlat xizmatchilari va boshqa shaxslarga o'z xizmat mavqeyidan foydalangan holda shaxsiy masalalar yuzasidan ta'sir o'tkazmasligi, oilasida sog'lom muhitni ta'minlab, oila a'zolariga doimiy g'amxo'r bo'lish, farzandlarida vatanparvarlik va boshqa yuksak axloqiy fazilatlarini shakllantirishi belgilangan.

Xorij tajribasiga e'tibor beradigan bo'lsak, Buyuk Britaniyada davlat xizmatchilarining etikasi yettita, ya'ni fidoyilik, vijdonlilik, ob'ektivlik, hisobdorlik, oshkoralik, rostgo'ylik, yetakchilik kabi tamoyillarga asoslanadi hamda xorijiy davlatlarda davlat xizmatchilari tomonidan xulq-atvor standartlariga rioya qilinishining monitoringi yo'lga qo'yilgan.

Sotsiologiya fanlari doktori, professor M.B. Bekmurodov "Davlat fuqarolik xizmatchisi madaniyati ma'rifatli jamiyatni rivojlantirish, an'anaviylikdan umumbashariylikka, marginallikdan ijodkorlikka o'tish, salbiy stereotiplarni parchalash xalq ma'naviy merosidan ibratli jihatlarni xodimlarga singdirish, o'zi namuna bo'lishi"[3] kerak deb ta'kidlaganlar. Demak, davlat fuqarolik xizmatchisining odob-axloq madaniyatida kasbiy faoliyatini qonuniylik, fuqarolar huquqlari, erkinliklari va qonuniy

manfaatlarning ustuvorligi, vatanparvarlik va xizmat burchiga fidoiylik, davlat va jamiyat manfaatlariga sodiqlik, adolatlilik, halollik va xolislik, manfaatlar to'qnashuviga yo'l qo'ymaslik prinsiplari asosida amalga oshirishlari kerak.

Bundan kelib chiqadigan xulosa shuki, davlat xizmatchisining kasbiy etikasining axloqiy tamoyillari va normalarini aniqlash, o'rganish, uning amaliy faoliyati uchun zarurdir. Chunki davlat xizmatchilari har bir sohada jamiyatni yuksalishiga, taraqqiy etib borishiga o'z hissalarini qo'shadi. Bugungi davlat xizmatida ishlayotgan inson, albatta, kasbiy etikasiga va odob-axloqiga qat'iy rioya qilish kerak.

Shuni aytish joizki, davlat fuqarolik xizmatida ishlash uchun, oilaviy sharoitlarga ham katta e'tibor berish zarur. Inson odob-axloqi jarayonida yaxshi xulq-atvorga, qadriyatlarga tayangan bo'lsa, hayot saboqlarini shunchalik yaxshi angelaydi, yaxshi ishlarni amalga oshiradi, jamiyatga o'z hissasini qo'shadi, yoshlarga o'rnak bo'ladi.

Buyuk mutafakkir bobolarimiz ta'kidlaganidek, "Insonning qadr-qimmatini uning mol-mulki yoki ijtimoiy kelib chiqishi bilan emas, balki ma'naviy qiyofasi, axloqiy sifatleri bilan o'lchanadi".

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Xorazmiy.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" 4.10.2022-yildagi 595-sonli qarori.
3. Bekmurodov M.B. Farosat ilmi. -T.: G'afur G'ulom nomidagi nashriyot – matbaa ijodiy uyi, 2022. 192 b.

SURXONDARYO VILOYATINING DAM OLIISH MASKANLARI

Tilovov Qorjov Bekboyevich

Termiz davlat pedagogika instituti "Tarix" kafedrasi o'qituvchisi.

Tilovov_qorjov1529@gmail.com.

Annotatsiya: *Maqola Surxondaryo viloyatining turizm salohiyati yani Boysun, Sariosiyo, Sherobod va Oltinsoy tumanlarida joylashgan hududlar nomi Omonxona tog'li hududi, Xo'jamayxona tog'li hududi, Sangardak sharsharasi, Sariosiyo tumani Xonjiza tog' hududi, Sherobod tumani "Qizilolma" mahallasi Shalqon qishlog'i dam olish zonasi, Xo'jaikon tuz g'ori tabiiy sog'lomlashtirish sihatgohi, Xo'jaipok dam olish maskanlarining Hududlari sharoiti, imkoniyatlari va infratuzilmalar bilan ta'minlanganligi haqida ma'lumotlar bilan yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *Boysun, Sariosiyo, Sherobod, Oltinsoy, Sangardak, Xonjiza, tog', hudud, Shalqon, Xo'jaipok, infratuzilma.*

Sayyohlikning barcha yo'nalishlari istiqboli uchun ulkan salohiyatga ega.

Bugungi kunda viloyatimizga kelayotgan xorijlik sayyohlar vohamizning qadimiy yodgorliklari va muqaddas qadamjolari bilan birga o'zbekona yashash tarzimiz, milliy urf-odat va an'alarimiz bilan ham yaqindan tanishishga qiziqish bildirmoqdalar

2019-yilda viloyat turizm salohiyatini rivojlantirish bo'yicha mavjud turizm infratuzilmani yanada rivojlantirish va yangilarini barpo etish bo'yicha

15.	Djuraev Lukmon	MAMLAKATIMIZDA IQTISODIY MADANIYAT BARQARORLIKNI TA'MINLASHDA IQTISODIY XULQ- ATVORNI O'RNI.	264-268
16.	Saxatov S.S	YOSHLARDA GLOBAL TAHDIDLARGA QARSHI G'OYAVIY SALOHİYATNI YUKSALTIRISHDA TA'LIM TIZIMI OLDIDAGI VAZIFALAR.	268-271
17.	Abduraxmonov I.A.	GLOBAL O'ZGARISHLAR SHAROITIDA YOSHLARNI MA'NAVIY TAHDIDLARDAN HIMOYA QILISHDA AXBOROT MADANIYATINING ZARURIYATI	271-274
18.	Йўлдошева Зубайда	“ШЕРОБОД ҲАЁТИ” ГАЗЕТАСИНИНГ ИХИДАН...	274-277
19.	Norinov Muzaffar	MUSTAQILLIK YILLARIDA NAMANGANDA MADANIY VA ADABIY HAYOT MASALALARI	277-278
ADOLATLI JAMIYAT VA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR MASALALARI			
1.	Abduraxmanov Sanjarbek	QONUNOSTI HUJJATLARIDA SIYOSIY INSTITUT SIFATIDA MAHALLIY KENGASHLARGA OID NORMALARNING O'ZIGA XOS JIHLARI	279-284
2.	Astanov Axunjon	YANGI O'ZBEKISTONDA DAVLAT FUQAROLIK XIZMATCHILARINING ODOB- AXLOQ QOIDALARI	284-286
3.	Tilovov Qorjov	SURXONDARYO VILOYATINING DAM OLISH MASKANLARI	286-291
4.	Salayeva Aziza Hakimova Muyassar	ADOLATLI JAMIYAT VA UNING AFZALLIKLARI	291-294
5.	Aliqulov Komiljon	IJRO ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARI FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	294-299
6.	Avazberdiyeva Munisa Xamrayev Sardorbek	ADOLATLI JAMIYAT VA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR MASALALARI	299-302
7.	Matyoqubova Zuhra Hakimova Muyassar	ADOLATLI JAMIYAT VA QONUN USTUVORLIGINI TA'MINLASHNING ASOSIY OMILLARI	302-305
8.	Muzrapov Shukur	IJRO ETUVCHI HOKIMIYAT ORGANLARI FAOLIYATINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI	305-308
9.	Sa'dullayeva Dilrabo	YANGI O'ZBEKISTONDA INSON	308-312

4844

ISBN: 978-9910-8881-2-0

